

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY
RESEARCH JOURNAL

AJANTA

VOLUME - V

ISSUE - I

JANUARY - MARCH - 2016

AURANGABAD

IMPACT FACTOR	
2014	2015
0.703	0.987
Global Impact Factor	

✦ EDITOR ✦

Assit. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Math's), M.B.A. (Mkt), M.B.A (H.R),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod & Dir), M.Ed.

✦ PUBLISHED BY ✦

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

EDITORIAL BOARD**Editor : Vinay Shankarrao Hatole**

- **Dr. S. K. Omanwar**
Professor and Head, Physics, Sat Gadge Baba Amravati University, Amravati.
- **Dr. Rana Pratap Singh**
Professor & Dean, School for environmental Science, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Raebareilly Road, Lucknow.
- **Dr. Shekhar Gungurwar**
Hindi Dept. Vasanttrao Naik Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.
- **Dr. P. A. Koli**
Professor & Head (Retd.), Department of Economics, Shivaji University, Kolhapur.
- **Dr. S Karunanidhi**
Professor & Head, Dept. of Psychology, University of Madras.
- **Prof. Joyanta Borbora**
Head Dept. of Sociology, University, Dibrugarh.
- **Dr. Walmik Sarwade**
HOD Dept. of Commerce Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad.
- **Dr. Manoj Dixit**
Professor and Head, Department of Public Administration Director, Institute of Tourism Studies, Lucknow University, Lucknow.
- **Prof. P. T. Srinivasan**
Professor and Head, Dept. of Management Studies, University of Madras, Chennai.
- **Dr. Shankar Ambhore**
HOD Economics, Smt. Dankuwar Mahila Mahavidyalaya, Jalna.
- **Dr. P. Vitthal**
School of Language and Literature Marathi Dept. Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded.
- **Dr. Jagdish R. Baheti**
HOD, SNJB College of Pharmacy Neminagar, A/P. Tal. Chandwad, Dist. Nashik.
- **Dr. Sadique Razaque**
Univ. Department of Psychology, Vinoba Bhave University, Hazaribagh, Jharkhand.
- **Prof. Ram Nandan Singh**
Dept. of Buddhist Studies University of Jammu.
- **Dr. Gajanan Gulhare**
Asst. Professor Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Amravati.
- **Dr. Madhukar Kisanrao Tajne**
Department of Psychology, Deogiri College, Aurangabad.

✦ PUBLISHED BY ✦**Ajanta Prakashan****Jaisingpura, Near University Gate, Aurangabad. (M.S.) 431 004 (INDIA) Contact : (0240)****6969427, Cell : 9579260877, 9822620877 E-mail : anandcafe@rediffmail.com,****info@ajantaprakashan.com, Website :www.ajantaprakashan.com**

Editorial

The Editorial Board is pleased to bring out the Volume Fifth & Issue First of 'AJANTA', An Interdisciplinary Quarterly Research Journal. Recently, all over the world number of economic and managerial changes are being taken place. To tackle the problems of business and to remove the bottlenecks of enterprises, the well thought and all embarrassing articles need to be published for the businessmen, academicians, investors, etc. The global economic situation is not much favorable for the socio-economic development of Indian economy. In this situation, the sustained efforts with honest management skills will be of much helpful. The **Ajanta**, newly established yearly journal is trying to reach the readers of all sections of society. The authors have covered different aspects and they have helped to make this issue in a more comfortable & readable. The articles included in this journal covers from all India level. The publisher will be happy if the readers bring their suggestions for the further improvement of this newly started journal.

Assit. Prof. Vinay S. Hatole

'अजिंठा' या त्रैमासिकात प्रसिध्द झालेली मते मुख्य संपादक, संपादक मंडळ व सल्लागार मंडळास मान्य असतीलच असे नाही. या नियतकालिकात प्रसिध्द करण्यात आलेली लेखकाची मते ही त्याची वैयक्तिक मते आहेत.

तसेच शोधनिबंधाची जबाबदारी स्वतः लेखकावर राहिल. हे नियतकालिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक विनय शंकरराव हातोले यांनी अजिंठा कॉम्प्युटर अॅण्ड प्रिंटर्स, जयसिंगपूरा, विद्यापीठ रोड, औरंगाबाद येथे मुद्रित व प्रकाशित केले.

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
1	A Study of Green Banking Products & Services Mr. Ratnaparkhe Santosh D. Dr. B. R. Suryavanshi Mr. Ratnaparkhe Gajanan	1-8
2	The Role of Exim Bank of India in the Development of Foreign Trade Dr. Shriram S. Solanke Dinesh B. Dhaneshwar	9-15
3	Correlation among Anxiety Disorder and Dependent Personality Disorder Pratibha Babu Nila	16-18
4	Comparative Analysis of Non-Performing Asset Management of Nationalisation Banks S. D. Ratnaparkhe Dr. B. R. Suryawanshi	19-23
5	<i>Morinda Citrifolia</i> L. (Noni): A Comprehensive Review and Recent Advance in Research with Future Prospects Dr. Shakeel A. Firdausi Dr. Tanveer A. Khan	24-32
6	Women and Indian Politics M. P. Khobragade	33-38
7	Problems, Issues and Challenges Faced by Co-operative Banks in Indian Economy Mr. Ratnaparkhe Gajanan D. Dr. A. B. Adsule	39-43
8	Protection of Contemporary Art under the Copyright Act : A Study Ms. Juee Keshav Palekar	44-48
9	A Study of Financial Performance of Selected Bhagyalaxmi Mahila Co-Operative Bank Ltd. Nanded District in Marathwada Area (for the period of 2005 to 2010) Mr. Ratnaparkhe Gajanan D. Dr. A. B. Adsule	49-57

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
10	Positive And Negative Effects of Globalization Amreen Sultana Mohd. Khalil	58-60
11	Corruption Syeda Najeem Asra Syed Hussain Shaheed	61-64
12	Public Interest Litigation in India as A Paradigm for Developing Nations: A Study Miss. Madhuri Haribhau Gire	65-71
13	Standard of Care and Professional Skill Expected of Service Providers to Avoid Liability – A Case Study Dr. P. Subhakara Reddy	72-78
14	Non Government Organization – Role in Urban and Rural Development Sadawarte Mahadeo Rambhau	79-84

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
१	मुघल सत्तेच्या ऱ्हासात मराठा सत्तेची भूमिका दत्ता विठ्ठलराव साबळे	१-२
२	मराठवाडयातील मुस्लिम खाटीक समाजाची शैक्षणिक सध्या स्थितीचा विशेषणात्मक सय्यद एजाज अली अमजद अली डॉ. देवेद्र बी. जोशी (हिंगोलीकर)	३-५
३	संत सेवालाल महाराज : चरित्र आणि कार्य डॉ. विनायक पवार	६-७
४	मराठा कालीन सामाजिक परिस्थिती दत्ता विठ्ठलराव साबळे	८-९
५	सोलापूरच्या सिध्देश्वर तलावाचा इतिहास सिध्दरामेश्वर महादेव बिराजदार डॉ. निंबाळकर व्ही. एच.	१०-१२
६	महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या समस्यांचे स्वरूप आणि उपाय योजना मालती सिताराम जगताप	१३-१८
७	आदिवासी समाज : प्रश्न आणि समस्या प्रा. जौधळे इश्वर नारायण	१९-२३
८	म. गांधीचा स्त्रीविषयक दृष्टीकोन प्रा. सचिन रमेश साळवे	२४-२६
९	जालना शहरातील आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील भौतिक सुविधाचा अभ्यास गिरी दिलीप मोतीगिर डॉ. श्रीमती सांरग एस. बी.	२७-२९
१०	लोकसंख्या नियंत्रण काळाजी गरज डॉ. साळोक लक्ष्मणसिंग हिलालसिंग	३०-३२
११	महाराष्ट्रातील स्त्री संघटना प्राचार्य डॉ. सय्यदा अनीस फातेमा मंगल काकासाहेब मुळे	३३-३६
१२	बंजारा समाजाचे बदलते स्वरूप एक सामाजिक अभ्यास प्रा. जाधव सुलोचना उध्दव	३७-४०
१३	भारतीय राज्य घटनेतील मूलभूत अधिकार : डॉ. बी. आर. आंबेडकरांची भूमिका अंकुश झटिंगराव गायकवाड	४१-४५

CONTENTS

Sr. No.	Name & Author	Pages
१४	कल्याणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये भारतीय सुधारक अर्थशास्त्रज्ञांचे योगदान डॉ. माधव गायकवाड	४६-५१
१५	भारतीय अर्थव्यवस्थेत पर्यटन उद्योगाचे महत्त्व प्रा. पूर्णिमा सीताराम वानखेडे	५२-५५
१६	भारतीय लोकसंख्या नियंत्रण काळाची गरज डॉ. गजानन रा. मुधोळकर	५६-५८
१७	माध्यमांतर आणि मराठी साहित्य डॉ. लता रामचंद्र जावळे	५९-६३
१८	अस्पृश्यता : असमानतेचा भीषण इतिहास डॉ. प्रियराज महेशकर	६४-६८

अस्पृश्यता : असमानतेचा भीषण इतिहास

डॉ. प्रियराज महेशकर

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा.

गुप्तकालखंडात धर्मशास्त्र लिहणारा कात्यायन या लेखकाने सर्वप्रथम 'अस्पृश्य' हा शब्द वापरला.¹ जो वेगवेगळ्या जातींच्या संकरातून जन्मतो तो 'अस्पृश्य' होय अशी धर्मशास्त्रांनी अस्पृश्याची व्याख्या केल्याचे रामशरण शर्मा सांगतात.² तर महाराष्ट्रातील अभ्यासक श्री. म. माटे यांच्या मते, "चातुर्वर्ण्य हिंदू ज्यांच्या देहालाच विटाळ मानतात. त्यामुळे व्यवहारात ज्याला अडचण उत्पन्न होते व जिवितात उत्कर्ष साधता येत नाही, ते अस्पृश्य लोक होत"³ मनुस्मृतीने किंवा धर्मग्रंथांनी ज्यांना चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेत स्थान नाकारले असे अवर्ण लोक म्हणजे अस्पृश्य होत. या अस्पृश्यांच्या अनेक जाती कालोघात हिंदू समाजव्यवस्थेत निर्माण झाल्या. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगावयाचे झाल्यास महार, चांभार, ढोर, मांग, कीलघा, खालपा, तुरी, सिंधव अशा अस्पृश्यांच्या जाती राज्यात होत्या. सर्व अस्पृश्य जातींना अतिशुद्र, नामशुद्र, अत्यंज, अवर्ण, पटिया अशा विविध नावांनी देशात ओळखले जात असे.

अस्पृश्यता हिंदू धर्मात नेमकी कशी विकसित झाली या संबंदात वेगवेगळी मते आढळतात. धर्मशास्त्रांनुसार जाती संकरातून अस्पृश्यता आली. तर धुर्वे यांच्यामते, 'अस्पृश्यतेचा उद्भव हा कांही व्यवसायांच्या अपवित्र मानण्याच्या पध्दतीतून झाला असावा'.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही अस्पृश्यतेच्या उद्भवा संदर्भात अतिशय मुलभूत व संशोधनपूर्ण मत आपल्या 'अस्पृश्य मूळचे कौन' या मौलिक ग्रंथातून व्यक्त केलेले आहे. "अस्पृश्यतेचा जन्म अंदाजे इ.स. 400 च्या दरम्यान झाला असून ती बौद्ध धर्म व ब्राम्हणवाद यांच्या संघर्षातून जन्माला आली."⁵

महात्मा फुल्यांनी अस्पृश्यतेच्या उगमासंदर्भात भाष्य करतांना म्हटले की, शुद्र व अतिशुद्र ;अस्पृश्यद्ध हे एकाच वंशाचे होते व ते मिळून सामंजस्याने राहात. पण त्यांच्यातील हा सलोखा धुर्त व कावेबाज भट लोकांनी बनाम रचून संपुष्टात आणला त्यातून जातिभेदांसारखी विषारी संस्था जन्मास आली. महात्मा फुल्यांनी मांडलेल्या याच विचारांचा धागा डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेच्या उद्भवाचे विश्लेषण करतांना पुढे नेलेला दिसतो. फुले ज्या 'बनाव'ची गोष्ट करतात तोच बनाव नेमका काय होता हे आंबेडकरांनी आपल्या 'अस्पृश्य मूळचे कौन?' या ग्रंथातून उघड केला आहे. आंबेडकरांच्या स्पष्टीकरणानुसार, बौद्ध धर्माच्या उदयानंतर ब्राम्हणांनी गोमांस भक्षणाची संवय सोडून दिली. पण ही गोमांस भक्षणाची संवय ब्राम्हणांकडून पराजित लोकांनी तशीच चालू ठेवली. तेव्हा ब्राम्हणांनी गायीला पवित्र ठरवून गोमांस भक्षण करणे अपवित्र ठरविले. त्यामुळे गोमांस भक्षणाचे अपवित्र काम करणारे आपोआप अपवित्र म्हणजेच अस्पृश्य ठरविले गेले. असे विश्लेषण करून आंबेडकरांनी आपली ठतवामद डमद जेमवतल मांडली. तसेच अस्पृश्य लोक चांडाळ लोकांहून वेगळे असून ते इ.स.400 नंतर निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.⁶

प्रामुख्याने मनुस्मृतीच्या रचनेनंतरच्या कालखंडात अस्पृश्यता ही अधिकच कठोरपणे पाळल्या जाऊ लागली. मनुस्मृतीने अस्पृश्यांना चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेच्या बाहेर ठेवून ;वर्णबाह्य, अवर्णद्ध त्यांच्यावर अनेक जुलमी बंधने लादली. अस्पृश्य जातींनी गावाबाहेर राहावे. त्यांनी प्रेतावरील कपडेच स्वतःसाठी वापरावीत, इतरांनी त्यांच्यात मिसळू नये, फुटक्या भांड्यात जेवावे. हवे असल्यास लोखंडाचे दागिने घालावित. पोटासाठी ते दुसऱ्यांवर अवलंबून असावित. त्यांनी रात्री गावात येऊ नये, त्यांनी बेवारस

प्रेते न्यावीत, राजाज्ञेने शिक्षा झालेल्यांचे वध करावेत, त्यांचे कपडे व दागिने त्यांनी घ्यावेत. दिवसा कामासाठी यायचे झाल्यास राजाने ठरविलेली काही खून धारण करून यावेत. अशी अमानवी व तिरस्कारणीय बंधने मनुस्मृतीने अस्पृश्यावर लादली होती. ब्रिटीश सत्तेच्या आगमनापर्यंत हिच बंधने कमी अधिक तीव्रतेने अस्पृश्यांवर चालूच होती.

अस्पृश्यांची सामाजिक व धार्मिक दुरावस्था

युरोपातील गुलामगिरी पद्धतीत किंवा अमेरिकेतील निग्रो गुलामगिरी पद्धतीत गुलामांना मिळणा या वागणूकीपेक्षाही भारतातील अस्पृश्यांना अस्पृश्यतेमुळे मिळणारी वागणूक ही अतिशय अमानवी, हीनकस, अमानुष व पाशवी अशी होती. मनुष्याला माणूस जगण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व अधिकार हिंदू धर्मव्यवस्थेने काढून घेतल्यामुळे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय अशा सर्वच बाबतीत अस्पृश्यांचे जीवन कुंठीत बनले होते.

भारतातील कृषी प्रधानतेमुळे भारत हा प्राचीन काळापासून खेड्यांचा देश राहिलेला आहे. त्यामुळे या खेड्यांमधूनच अस्पृश्यतेचे सर्व प्रयोग केले गेले. अस्पृश्यांनी काय करावे वा काय करू नये याची एक अलिखित अशी नियमावलीच प्रत्येक खेड्यांतून अस्तित्वात होती. त्यातील काही नियम जरी तपासले तरी अस्पृश्यांना सामाजिक जीवनातून कसे बहिष्कृत करण्यात आले होते याचे चित्र आपणापुढे उभे राहते खेड्यांतून राहणाऱ्या अस्पृश्यांना पुढील नियम काटेकोरपणे पाळावे लागत.

1. हिंदूच्या वस्तीपासून अस्पृश्यांनी दूर अंतरावर स्वतंत्र वसाहत करून राहावे. अस्पृश्यांनी त्याचा भंग करणे हा अपराध आहे.
2. अस्पृश्यांच्या झोपड्या या गावाच्या दक्षिण दिशेला असल्या पाहिजेत कारण दक्षिण दिशा ही चार दिशांपैकी अशुभ दिशा आहे.
3. अस्पृश्यांनी स्पृश्यांना स्पर्श करू नये किंवा सावलीचाही विटाळ होऊ देऊ नये अन्यथा तो अपराध ठरेल.
4. जमीन, गुरांचे कळप यासारखी संपत्ती अस्पृश्यांनी संपादित करू नये, केल्यास तो अपराध आहे.
5. उत्तम छपराचे घर अस्पृश्य व्यक्तीने बांधणे हा अपराध आहे.
6. अस्पृश्य व्यक्तीने स्वतःच्या मुलांची चांगल्या दर्जाची नांवे ठेवणे हा अपराध आहे. त्यांनी तशीच नांवे ठेवावी जी उच्चारतांना अपराधीपणाचा बोध होईल.
7. अस्पृश्य व्यक्तीने स्वच्छ कपडे, पादत्राणे किंवा सुवर्णालंकार घालणे हा अपराध होय.
8. स्पृश्यासमोर अस्पृश्य व्यक्तीने खुर्चीवर बसणे हा अपराध होय.
9. अस्पृश्य व्यक्तीने गावातून घोड्यावर स्वार होऊन जाणे हा अपराध होय.
10. अस्पृश्यांनी गावातून अस्पृश्यांची मिरवणूक काढणे हा अपराध आहे.
11. स्पृश्य दिसल्यावर अस्पृश्य व्यक्तीने त्याला दंडवत न करणे हा अपराध आहे.
12. अस्पृश्य व्यक्तीने सुसंस्कृत भाषा बोलणे हा अपराध आहे.
13. स्पृश्यांना उपवास असलेल्या पवित्र दिवशी किंवा उपवास सोडतांना जर अस्पृश्य समाजातील व्यक्ती खेड्यात आली व बोलू लागली तर त्याच्या बोलण्याने, श्वासोच्छ्वासाने हवा व हिंदूचे अन्न विटाळले जाते म्हणून तो अपराध होय.
14. स्पृश्यांसारखे कपडे घालून स्वतःला स्पृश्य समजून चालणे हा अस्पृश्यांचा अपराध आहे.
15. अस्पृश्यांनी स्वतःच्या गौणत्वाच्या दर्जाची जाणीव ठेवावी व तशाच प्रकारचे कपडे घालावे की ज्यामुळे तो अस्पृश्य आहे हे इतरांना कळू शकेल.⁷

अस्पृश्यांनी स्पृश्यांची कोणकोणती कामे करावीत किंवा अस्पृश्यांचे कर्तव्य काय आहे या संदर्भातही कांही संकेत व नियम होते. त्यानुसार पुढील कर्तव्ये अस्पृश्यांना गावगाड्यात राहतांना पार पाडावी लागत.

- I) अस्पृश्यांच्या घरी विवाह समारंभ वगैरे असल्यास अस्पृश्यांनी निरोप देणे, दिवाबत्ती लावणे इ. कामे करावीत.
- II) हिंदू मुलगी ज्यावेळी माहेरहून सासरी जात असेल त्यावेळी अस्पृश्य व्यक्तीने तिच्या सोबत जावे. सासर-माहेरच्या दोन्ही खेड्यांचे अंतर कितीही असले तरी त्याची पर्वा करू नये.
- III) अस्पृश्यांच्या घरातील कोणत्याही घटनेची माहिती-निरोप दुसऱ्या गावांत राहणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकाला अस्पृश्याने कळविला पाहिजे मग ते गांव कितीही दूर असो.
- IV) दिवाळी दसरा यासारख्या सणांच्यावेळी अस्पृश्याने स्पृश्यांच्या घरी घरकाम्या म्हणून कामे करावीत.
- V) कांही विशिष्ट सणांच्या वेळी अस्पृश्यांनी त्यांच्या स्त्रियां स्पृश्यांच्या करमणूकीसाठी द्याव्यात.⁸

वर उल्लेखित बंधने-नियम भारतातील सर्व अस्पृश्यांना कमी अधिक फरकाने पाळावी लागत. पेशवाईच्या काळामध्ये तर महाराष्ट्रातील अस्पृश्यांवर अति नीच बंधने लादण्यात आली होती. अस्पृश्यांच्या सावलीचाही विटाळ मानला गेला. त्यांच्या कमरेला झाडू व तोंडाला मडके बांधण्याची सक्ती करण्यात आली.

अस्पृश्यांची आर्थिक दुरावस्था

अस्पृश्यांना वर्णव्यवस्थेत स्थान नसलेले वर्णबाह्य लोक ठरविले असल्यामुळे व त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिष्ठित व्यवसाय ठेवला नसल्यामुळे अस्पृश्यांना आपल्या जीवनयापनासाठी पुर्णतः चातुर्वर्णियांच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागले. कुत्रे व गाढवे हीच अस्पृश्यांची संपत्ती सांगण्यात आली व मेलेली गुरे ओढणे, प्रेते वाहणे, गलिच्छ कामे करणे हेच त्यांचे जीवनकर्तव्य ठरविण्यात आले.⁹ परिणामी आर्थिकदृष्ट्या कंगाल-दरिद्री जीणे त्यांच्या वाटचाला आले.

गुप्तोत्तर कालखंडात अग्रहार जमीनदानांमुळे उपलब्ध विपुल शेतीवर जेव्हा कामे राहत तेव्हा अस्पृश्यांना कामास जुंपले जात असे व कामे संपताच कामहीन अवस्थेत सोडून दिले जाई.¹⁰ त्यांच्या अन्नवस्त्र निवा-याची जबाबदारी वर्णव्यवस्थेतील कुणावरही नव्हती. परिणामी जगात कोणत्याही मानवी समुहाचे झाले नसेल एवढे प्रचंड व अनियंत्रित आर्थिक शोषण हिंदू समाजव्यवस्थेने पिढ्यांपिढ्या अस्पृश्यांचे केले.

मध्ययुगीन काळाचे स्थित्यंतर होऊन ब्रिटीश सत्ता स्थापन होत असतांना सैनिक व कामगार म्हणून रोजगाराची संधी अस्पृश्य महारांना मिळाली. 1818 मध्ये पेशव्यांचा पराभव करण्याची कामी हेच महार सैनिक ब्रिटीशांना उपयोगी पडले होते! पण 1893 साली ब्रिटीशांनी धोरण बदलवून अस्पृश्य लोकांना लष्करात भरती होण्यावर बंदी घातली ज्यामुळे थोडीबहुत सैन्यातील नोकरीमुळे सुधारू लागलेली महार अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती पुन्हा हालखीची झाली.

ब्रिटीश आमदानीत सरकारी नोकरीत अत्यल्प प्रतिनिधीत्व मिळत असतांना दुसरा स्वतंत्र उद्योग व्यवसाय सुद्धा अस्पृश्यांना करता येत नसे. अस्पृश्यांच्या संदर्भात हिंदू समाजव्यवस्थेच्या मानसिकतेत घट्टरुतून बसलेल्या विटाळ, शुभ-अशुभ, अपवित्रता आदी कल्पनांमुळे अस्पृश्य वर्गाच्या उद्योग व्यवसाय करण्याच्या मार्गात मोठे अडसर निर्माण होत असत. 'एकदा एका अस्पृश्य व्यक्तीने बिड्यांचा उद्योग सुरू केला असता बिड्यां विकत घेईनात. शेवटी तो धंदा त्याला बंद करावा लागला. ;...द्ध एकदा एका अस्पृश्य इसमाने मोटार चालविण्याचा धंदा सुरू केला असता 'धेड की मोटार' म्हणून सर्व स्पृश्य त्या मोटारीपासून दूर पळत. शेवटी त्या इसमाला तो धंदा सोडून द्यावा लागला.'¹¹

अस्पृश्यांची भौक्षणिक दुरावस्था

शुद्र' हा चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेच्या चौकटीत येणारा वर्ण असूनही त्याला ज्ञानबंदी होती त्यामुळे जो चातुर्वर्ण्यव्यवस्थेच्या चौकटीत नव्हता अशा वर्णबाह 'अतिशुद्र' अस्पृश्यांसाठी ज्ञान-शिक्षण-विद्या ही फार दुरची गोष्ट होती. अध्ययन करणे, अध्यापन करणे, अशी कामे केवळ ब्राम्हण वर्णाचीच म्हणून सांगितली असल्यामुळे अध्ययन व अध्यापन ही ज्ञानाशी संबंधित बाब ब्राम्हण या वर्णाचीच मक्तेदारी बनली. या मक्तेदारीला इतर वर्णियांकडून विशेषतः शुद्रांकडून धक्का लागू नये म्हणून कठोर शिक्षा करण्याची व्यवस्था धर्मशास्त्रामार्फत करून ठेवण्यात आली होती.

ब्रिटीश वसाहतवादी शासनाच्या अंमलामध्ये शिक्षण हे कुणा एका वर्णियांची मक्तेदारी न राहता ते सर्वांसाठी मुक्त करण्यात आले. त्यामुळे आपली ज्ञानाची मक्तेदारी संपेल व धर्मशास्त्रांवर आधारित सोपान परंपरा कोलमडून पडेल असे वाटून बिथरलेल्या स्पृश्यांनी अस्पृश्य तसेच स्त्रियांना शिक्षण घेण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न केले. अस्पृश्यांच्या शिक्षण घेताच येऊ नये अशी स्थिती निर्माण झालेली होती.

वर वर्णित अमानवी बंधनाविरुद्ध अस्पृश्यांनी बंड करू नये म्हणून वेदोत्तर काळात 'कर्मानुसार गति' हे तत्त्व सांगण्यात आले. या तत्वात व्यक्तीच्या कर्मानुसार नरक व पुनर्जन्माची कल्पना आहे. जो कुणी धर्माने घालून दिलेली जातिबंधने मोडील तो मृत्युनंतर नरकांत तरी जाईल किंवा हीन योनीत त्याचा पुढचा जन्म होईल असे सांगण्यात आले. आज जे हीन कुळात जन्माला आले आहेत त्यांनी मागील जन्मी काहीतरी पाप केले असावे, जात-धर्म विरोधी वर्तन केले असावे त्यामुळे त्यांना हीनकुळात जन्म मिळाला असे मानले जाऊ लागले. ही कल्पना येथील ब्राम्हणी व्यवस्थेने सर्व समाजात अशी बिंबविली की कुणीही त्याविरुद्ध वर्तन करण्यास सिद्ध होईनासा झाला. सर्व जाती जमाती निमुटपणे आपआपला जातधर्म व धर्मनियम पाळू लागल्या. अस्पृश्यांनी सुध्दा अस्पृश्यता ही आपल्या पुर्वजन्माचे पाप आहे असे मानून घेतले.

'कर्मानुसार गति' च्या तत्त्वामुळे मानसिकतेची वीण घट्ट झालेल्या भारतीय समाजाची ही वीण सैल करण्याचे प्रयत्न मध्ययुगीन कालखंडात भक्ती चळवळीच्या उदयानंतर कांही प्रमाणात झाले. शीख धर्मसंस्थापक गुरुनानक यांनी अस्पृश्यांना आपल्या धर्माची व्दारे खुली केली. महाराष्ट्रातील संतानीही अस्पृश्यता नाकारण्याचा प्रयत्न केला पण कृतीशुन्यतेमुळे तो अल्पसा ठरला. पुढे ब्रिटीश साम्राज्यवादाच्या काळात भारतात उदय पावलेल्या प्रबोधन चळवळीच्या निमित्ताने स्त्री प्रश्नांसोबत अस्पृश्यतेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला.

अस्पृश्यता निवारणा संदर्भातील पहिले मोठे कार्य महात्मा फुले यांनी पार पाडले. फुल्यांनी 'अस्पृश्यांची कैफियत' असा ग्रंथ लिहून अस्पृश्यांच्या प्रश्नांची चिकित्सक व मर्मग्राही मांडणी केली. त्यामुळे अस्पृश्य व त्यांचे प्रश्न ब्रिटीशकालीन समाजकारणाचा मुख्य विषय बनून पुढे आले. महात्मा फुले यांच्यानंतर राजर्षी शाहू महाराज, विठ्ठल रामजी शिंदे, गो.ग.आगरकर यांनी अस्पृश्यता निवारण कार्यास गती दिली. समाजसुधारकांच्या प्रयत्नातून अस्पृश्यांवरील अन्यायाला वाचा फुटून अस्पृश्यांवरील अन्यायाच्या शोकडो घटना पुढे येऊ लागल्या. पुढे अस्पृश्यांमधूनच उदय पावलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाने भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न जागतिक पातळीवर नेऊन भारतीय समाजव्यवस्थेतील नीचतम अशी अस्पृश्यतेची व्यवस्था उघड केली.

संदर्भ

1. भारत: प्राचीन कालसे 8 वी सदी ईस्वी तक, खंड 9, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, मार्च 2003, पृ. 18
2. शर्मा प्रा. रामशरण, शुद्रांका प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पांचवी आवृत्ती, 2005, पृ. 121
3. गेडाम, डॉ. टी. जी., डॉ. आंबेडकरांचे धर्मांतर, प्रकाशिका सौ. शारदा गेडाम, नागपूर, 2006 पृ.50

4. कित्ता, पृ. 50
5. भगत, आचार्य सुर्यकांत ;संपा.द्ध अस्पृश्य मुळचे कौन? आणि ते अस्पृश्य कसे झाले?, सुधीर प्रकाशन, वर्धा.
6. कित्ता, पृ. 14,15.
7. गेडाम, डॉ. टी. जी. पूर्वोक्त, पृ. 57, 58.
8. कित्ता, पृ. 58.
9. परदेशी, प्रतिमा अनंता लोखंडे व दिलीप चव्हाण, फुले-शाहू-आंबेडकर आणि जातिव्यवस्थाअंत, प्रकाशक, क्रांतिसिंह नाना पाटील अकादमी, अहमदनगर, जाने. 19998, पृ.57.
10. भारत: प्राचीन कालसे आठवी सदी ईसवी, खंड-9, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, मार्च 2003, पृ. 18
11. गेडाम, डॉ. टी. जी., पूर्वोक्त, पृ. 85